

ARRALI TOLA AJRATKICH UCHUN KOLOSNIK YUZASI BILAN XOMASHYO VALIGINING O‘ZARO TA’SIRLASHUVI

professor O.Sh.Sarimsakov¹, tayanch doktorant X.T.Shokirov²

Namangan to‘qimachilik sanoati instituti¹

Namangan muhandislik-qurilish instituti²

doi.org/10.5281/zenodo.11233178

Annotatsiya: Ushbu ishda jin mashinasining ishchi qismlaridan biri kolosnigining xomashyo valigining o‘zaro ta’sirlashuvi asoslangan nazariy tadqiqot asoslari keltirilgan. Tola ajratkich mashinasi ishchi elementlarini takomillashtirgan holda tadqiqot o‘tkazildi. Tadqiqotdan maqsad, kolosniklarning ishchi yuzasida tekislik hosil qilish yo‘li bilan tolasidan ajratilgan chigitlarni arrali tola ajratgich ishchi kamerasidan o‘z vaqtida chiqib ketish imkoniyatini yaratib berish va shu jarayonni amalga oshiradigan qurilma tayyorlab, uning samarali ishlaydigan texnologik o‘lchamlarini aniqlash hamda ishlab chiqarishga joriy etishdan iborat.

Kalit so‘zlar: jin mashinasi, kolosnik, xomashyo valigi, ishchi yuza, chigit, tola, ishchi kamera, qarshilik kuchi, ishqalanish koeffitsenti.

Kirish: Paxtani jinlash – bu tolani chigitdan ajratish jarayonidir. Paxtaga ta’sir prinsipi bo‘yicha jinlash arrali va valikli turlarga bo‘linadi. Mamlakatimizda asosan o‘rta tolali paxta etishtirilgani uchun aynan shunday paxtani qayta ishlashga mo‘ljallangan arrali jinlash jarayonini takomillashtirishga ko‘proq e’tibor qaratiladi.

Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifati xomashyoga ishlov berishning barcha bosqichlarida shakllansada, aynan jinlash jarayonida mahsulot sifat ko‘rsatkichlariga eng katta ta’sir ko‘rsatilishi ko‘plab tadqiqotlarda isbot qilingan. Shuning uchun biz mahsulot sifat ko‘rsatkichlariga ko‘rsatiladigan ta’sirni baholash va sabablarini aniqlash maqsadida ushbu tadqiqot o‘tkazildi.[1-2]

Asosiy qism: Yangi tarkibli kolosnik maqbul bo‘lgan konstruktiv va texnologik parametrlarini tanlash tadqiqot ishining mas’uliyatli bosqichi bo‘lib hisoblanadi. Tadqiqotlarni rejalashda matematik usullarni qo‘llanishi, tadqiqotlarni an’anaviy hisoblash usullaridan farqli o‘laroq, maqbullash parametrlariga birgalikda ta’sir etuvchilarni xarakterlovchi bir necha omillarni birgalikda ta’sir etuvchilarni bir nechta omillarni o‘zaro ta’sirini alohida-alohida ta’sirini aniqlashga imkon yaratib beradi. Buning natijasida nisbatan ko‘p bo‘lmagan sinovlar sonida tadqiq etilayotgan ob’ektning matematik modelini olishga ega bo‘linadi, ushbu model bir vaqtning o‘zida echimlarni qabul qilish uchun xizmat qiladi. Odatda kolosnik profili egri chiziqdan iborat bo‘lib, uning shakli chigitning harakati davomida qarshilik kuchining minimum bo‘lgani holda va chigitdan tolani maksimal ajratish jarayonini ta’minlashdan iborat bo‘ladi.

Ishqalanish koeffitsientini oshib borishi chigitni harakat va tezligini vaqt bo'yicha kamayishiga olib keladi. Ishqalanish koeffitsientlarini oshib borishi chigitlarni harakati va tezliklarini vaqt bo'yicha kamayishiga olib keladi. Chigitlarni kolosnikdagi ko'chishi va ularni tezliklarini bilgan holda, tola ajratkich ishchi kamerada tolasidan ajralgan chigitlarni ishchi kameradan chiqib ketish holatini yaxshilash – tezlashtirish imkoniyatlari yuzaga keladi.

Ma'lumki, jinlash jarayonida tolasini ajratilgan chigitlarni kolosniklar yuzasi bo'ylab ajralib chiqib ketishi katta ahamiyatga ega. Chunki, tolasini ajratilgan chigitlarni aksariyati tola ajratkich arralariga ilashgan holda, qayta jinlash jarayoniga o'tib ketadi. Bu o'z navbatida, jinlangan chigitlarni xomashyo valigi ichida uzoq qolib ketishiga sabab bo'ladi. Natijada xomashyo valigi toladorligi pasayib, jinlash jarayonini samaradorligini pasayishiga olib keladi [3-4].

Quyida tekis yuzali (1-rasm) kolosnik yuzasida tolasini ajratilgan chigitlarning harakat qonuniyati nazariy yo'l bilan o'rganilgan [5].

1-yuzasi tekis kolosnik, 2-tolasini ajratilgan chigit, 3- arra

1-rasm. Chigitning kolosnik yuzasida joylashuvi

Tukdorlik darajasidan qat'iy nazar, tola ajratkich arrasi orasiga tolasini ajratilgan chigitlariga, kolosnik ishchi yuzasi tomonidan ta'sir etuvchi kuchlar statika nuqtai nazaridan ko'rib chiqilgan. [6]

Masalani uning harakat grafigi quyidagicha:

2-rasm. Tolasi ajratilgan chigitlar harakati

Xulosa

1. Yangi kolosnik konstruksiyani xomashyo valigiga o‘zaro ta’sirlashuvuni nazariy yo‘l bilan o‘rganib chiqilgan.
2. Kolosniklarning ishchi yuzasida tekislik hosil qilish yo‘li bilan tolasidan ajratilgan chigitlarni arrali tola ajratgich ishchi kamerasidan o‘z vaqtida chiqib ketish imkoniyatini yaratib berishni va uning samarali ishlaydigan texnologik o‘lchamlarini aniqlangan.
3. Tukdorlik darajasidan qat’iy nazar, tola ajratkich arrasi orasiga, tolasidan ajratilgan chigitlarning harakat traektoriyalari tadqiq qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muradov R., Sarimsaqov A., Yergashev J., Jin mashinasi ishchi kamerasida hosil bo‘ladigan xomashyo valigining holatini o‘rganish // FarPI. Ilmiy-texnik jurnali. – Farg‘ona, 2012. – № 2. B. 34-37.
2. Sarimsakov A.U. Tola ajratish jarayoni samaradorligini oshirish maqsadida arrali jin ishchi kamerasini takomillashtirish. Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori dissertatsiya (PhD) Namangan. - 2018 y
3. “O‘z paxtasanoat” uyushmasi “Paxtani qayta ishlashning muvofiqlashtirilgan texnologiyasi”, (PDQI 41-2002; PDI-2007) T. "Mehnat". 2012. – 58 b.
4. Paxtani dastlabki ishlash bo‘yicha spravochnik. – Tashkent, «Voriz-Nashriyot», 2008. B. 416.
5. Tola ajratish jarayonini takomillashtirish: monografiya / X.T. Axmedxodjaev, M.A. Tojiboev, X.N. Sharipov - “Navro‘z” nashriyoti, 2021 140 bet.
6. Sharipov X.N, Axmedxodjaev X.T, Tojiboev M.A, Karimov A. I. Arrali jinda, botiq profilli kolosnik bo‘ylab yakka va tizimli chigitlarning harakatining nazariy tadqiqoti. NamMTI ilmiy – texnika jurnali. 2020. Tom №5 Maxsus son № 1. B 73-79.